

Ein bedeutender Bildhauer schloss in Thal für immer die Augen

Ferdinand Schlöth: 100. Todestag

Am 2. August 1891 verstarb einer der gefeiertsten Bildhauer der Schweiz auf seinem Landsitz in der stein- und weinreichen Gemeinde: Lukas Ferdinand Schlöth, der mit seinem Modell für das Winkelried-Denkmal in Stans erstmals ins künstlerische Rampenlicht rückte.

Auf dem Thaler Friedhof befindet sich neben den Familiengräbern der Streichenberg und Euler das Grab von Lukas Ferdinand Schlöth. Auf einem

von Robert Dornbierer

einfachen weissen Marmorstein stehen die Worte:

«Hier ruht in Gott/Lukas Ferdinand Schlöth/geboren in Basel den 25. Januar 1818/gestorben in Thal den 2. August 1891/Der Herr ist mein Hirte.»

Zwei Denkmäler für die Schweiz

Wer war die Persönlichkeit, die mit ihrem Modell für das Winkelried-Denkmal in Stans ins Rampenlicht der Anerkennung rückte und in aller Munde war? — An seiner Wiege jedenfalls wurde noch nicht gesungen, dass er einmal zu den populärsten Bildhauern des Landes gehört, von dem Adolf Reinle in der Kunstgeschichte der Schweiz sagt, dass er dem Lande zwei Denkmäler schuf, nämlich das «Winkelried» zu Stans und das «St. Jakob» in Basel, die sich innerhalb der Flut von Monumenten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts künstlerisch zu behaupten vermöchten.

Von der Freude am Modellieren ...

Schlöths Vater stammte aus Deutschland, war in Basel eingebürgert und von Beruf Schlosser und Ofenschmied. Seine beiden Söhne setzten das väterliche Handwerk fort, wobei allerdings die Freude Ferdinands am Zeichnen und Modellieren nicht zu ignorieren war.

Bezeichnend für seine spätere Kunst-richtung ist es, dass ihn sein Wanderstab in der Gesellenzeit in den lateinischen Kulturkreis — nach Paris, Lyon und Marseille — führte. Nachdem ihn der Tod des Vaters an Esse und Amboss zurückgerufen hatte, packte ihn im Jahre 1844 mit 26 Jahren der unwiderstehliche Wunsch, in Rom Bildhauer zu werden. Er kam dorthin, als kein Thorwaldsen mehr im Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens war. Das Erbe der Antike erhielt er durch seinen Freund und Lehrer Max Heinrich Imhof aus zweiter Hand.

... zum eigenen Atelier

Einige Aufträge aus Basler Bürgerkreisen gestatteten ihm, ein eigenes Atelier an der Via Quattro Fontana 71 einzurichten. Dort schuf er in den 30 Jahren seines Romaufenthaltes seine wesentlichsten Werke. Dabei blieb er schlicht und einfach, von edlem Charakter und beseelt von echter Frömmigkeit. Zu seinen Schülern zählten Richard Kissling aus Basel, der Schöpfer des Tell-Denkmal in Altdorf, Baptist Hörbst aus Zürich und Eduard Meyer aus Muttenz. Sein treuester Freund war der Winterthurer Historienmaler Weckesser.

1876 rief ihn das Heimweh zurück. Er lebte fortan in der Familie seines Bruders, teils in Basel, teils auf seinem schönen Landsitz in Thal an der Dorfhalde.

Der Spätklassizist

Entwicklungsmässig reiht Reinle den Künstler als Spätklassizisten zwischen die romantischen klassizistischen Deutschrömer und die Gruppe um Böcklin und Stüchelberg ein.

Schlöths Bildnis ist durch eine kleine Selbstporträt-Büste überliefert. Der Familientradition nach soll sich Schlöth auch im Winkelried und in einem Krieger am St. Jakobs-Denkmal verewigt haben. Sein Freund Weckesser hielt seine Erscheinung in einem seiner grossen historischen Gemälde fest («Gertrud von Wart fleht für ihren Gatten um Gnade», 1878).

Die Porträt-Büste befindet sich im Museum zu Stans und war ein Geschenk Schlöths an den durch die Winkelried-Angelegenheit befreundeten Landammann Jakob Keyer. Die Familie Felber, an welche sie durch Erbschaft kam, schenkte sie dem Staate Nidwalden.

Arbeit nach Modellen

Schlöth arbeitete offenbar immer nach Modellen. Für die Helvetia vom St. Jakobs-Denkmal in Basel, eingeweiht 1872, stand ihm Rosalie Jann, die Tochter des Schnupftabak-Stampfers Niklaus Jann, 1842 bis 1917, später verheiratet mit Josef Alois Amstad, Büchsenmacher, Modell. In der Familie Amstad wird noch erzählt, wie die junge Tochter, eine wahre Helvetia, «un-

ter Bedeckung» nach Basel ins Atelier von Schlöth begleitet wurde. In der Familie Schlöth nannte man sie das «Stanser Rösli».

Zu den letzten Arbeiten von Schlöth gehört das Modell zu einem Holbeinbrunnen für Basel, und auf der zweiten nationalen Kunstausstellung in Bern von 1892 fanden sich noch zahlreiche Bewunderer des inzwischen verstorbenen Meisters der Marmorgruppe «Adam und Eva», die bis zu seinem Tode immer in seinem Atelier stand, ein.

Am Morgen, als die Festfeiernden in Basel zu Füssen des Denkmals an der St. Jakobsstrasse einen Lorbeerkranz niederlegten, schloss Schlöth im Alter von 73 Jahren auf seinem Landsitz ob Thal für immer die Augen. Er hörte noch, wie die Glocken vom lieblichen Thale hinauftönten, und als sie verklungen waren, war auch sein Leben dahingegangen wie Glockenklang.

